

Respuesta agronómica de cultivares de frijol común (*Phaseolus vulgaris* L.) en diferentes fechas de siembra.

MsC Iracely Milagro Santana Ges¹, Ing. Ana Isabel Izquierdo Collazo², Ing. Osmany Roján Herrera², DrC. Carlos Alberto Miranda Sierra³ Dr.C Lázaro A. Maqueira López^{2*}.

¹Universidad de Pinar del Río, “Hermanos Saíz Montes de Oca”. Calle Martí, 270 final, Pinar del Río, Cuba.

²Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, UCTB Los Palacios, Carretera Sierra Maestra KM 1 ½ Los Palacios, Pinar del Río. Cuba. Telef. 48547120 y 48547230 *Autor para la correspondencia: laberto@inca.edu.cu

³Centro Meteorológico Provincial, Pinar del Río, Calle Colon, No. 106, entre Maceo y Virtudes. Pinar del Río, Cuba.

Taller: Desarrollo local, producción animal, sistemas de producción agrícola, **impacto del cambio climático**, inversiones, mercados y comercialización de productos agrícolas, agroecología y seguridad alimentaria.

Resumen

El frijol común es la leguminosa de mayor importancia por su consumo en Cuba, desarrollar estudios sobre la respuesta de cultivares a diferentes fechas de siembra, puede contribuir a que las producciones nacionales logren satisfacer la demanda de la población. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar la variabilidad del rendimiento en cultivares de frijol (*Phaseolus vulgaris* L.) en diferentes fechas de siembra. La investigación se desarrolló en Unidad Científico Tecnológica de Base, Los Palacios, Pinar del Río. Se utilizaron seis cultivares de frijol (Holguin 518, Tazumal, Tomeguin 93, Bat 304, Bat 832 y Cuba Cueto 25-9), los cuales se sembraron en cuatro fechas diferentes (octubre 2010, diciembre 2011, enero 2012 y octubre 2012), sobre un suelo Hidromórfico Gley Nodular Ferruginoso Petroférrico. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con tres réplicas. Se graficaron los datos del comportamiento de las variables meteorológicas durante el desarrollo de los experimentos y se determinó el rendimiento agrícola al 14 % de humedad del grano. Con las medias de las variables evaluadas por cultivar y fecha de siembra, se construyeron matrices de datos que se procesaron por la técnica multivariada de Componentes Principales. Entre los principales resultados se destaca que existen cultivares que muestran una mayor adaptación ante las condiciones climáticas imperantes, en tal sentido los cultivares BAT 304 y BAT 832 se encuentran entre los de mejor comportamiento. El rendimiento se relaciona, con la temperatura del aire en las fases de crecimiento de emergencia a floración y de floración a cosecha.

Palabras claves: frijol común, rendimiento, cultivar.